

PSIXOLINGVISTIKADA HISSIY-RUHIY HOLATLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

M.Mamajonov, FarDU dotsenti

Muloqotda hissiyotning aks etishida so‘zlovchining borliqqa, suhbatdoshiga, nutq vaziyatiga munosabati ahamiyatlidir.

1. So‘zlovchining borliqqa munosabati. Insonning borliqqa munosabati uning xarakterida namoyon bo‘ladi va bu shaxsning nutqiga xos xususiyatlarning shakllanishiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, doimiy ravishda borliqdan, hayotdan, insonlardan nolib yashovchi insonlarning nutqida bu hissiyot, munosabatlar aks etadi.

Hissiyotlar insonning dunyoga bo‘lgan qimmatli munosabatini o‘z ichiga oladi. Bu hodisalar o‘z-o‘zini anglash, belgilash bilan bog‘liq bo‘lib, shaxsning motivatsion sistematikasini tashkil qiladi. Hissiy reaksiyalar va holatlar shaxsiy individuallik haqidagi tushunchani shakllantiradi. Reaksiya shaxsning voqelikka munosabati haqida signal sifatida xizmat qiladi¹. “Oydinda yurgan odamlar” asarida bosh qahramon – Qoplon o‘zining farzandsizligidan uyalib, doimiy ravishda insonlar bilan muloqotda ular bilan bahslashmaslikka, suhbatdoshga yon bosishga harakat qiladi. Vaqti kelib, kim bilandir tortishib qolsa, farzandsizligini yuziga solishlari mumkinligini bilgani holda muloqotda doimiy ko‘nikuvchi rolini bajaradi. Bu esa Qoplonning ichki psixologik holati bilan bog‘liq.

Tokaygacha odamlar qoboq-tumshug‘iga qarab kun ko‘radi? Yo shunday o‘tib keta beradimi? Umri oxirigacha-ya? Og‘ziga kuchi yetgan bor, yetmagan bor. Bir kun emas bir kun, birov bilan gapi chap tushadi. Yuziga aytadi... Shunda nima degan odam bo‘ladi? Ko‘za kunda sinmaydi, kunida sinadi! Mana, necha yilkim, mung‘ayib kun ko‘radi. El-yurt bilan muloqot qilsa, gap ketishiga qarab turadi. Birov bir bema‘ni gap gapirsa:

– Sizniki ma‘qul, – deya bosh irg‘aydi. Bordi-yu, shu gapni boshqa birov inkor etsa:

– Sizniki-da ma‘qul, – deydi. Inkor etmaydi, e‘tiroz-da bildirmaydi. Hayot ketishi, kun o‘tishini poylaydi. Tokaygacha? (Tog‘ay Murod, “Oydinda yurgan odamlar”)

Bunda so‘zlovchining butun borliqqa munosabati uning “Sizniki ma‘qul” deyishida namoyon bo‘ladi. Qoplon uchun suhbatdoshning kimligi ham, suhbat mavzusi ham, vaziyat ham ahamiyatga ega emas. Ruhiy holatiga ko‘ra Qoplon hammaning fikrini ma‘qullashi kerak, bu esa uning muloqotida bir xil lisoniy vositalarning qo‘llanilishiga, muloqotda ma‘lum qoliplarga amal qilishiga olib keladi.

2. Muloqotda suhbatdoshlarning o‘zaro munosabatlari ham hissiyotning aks etishida ahamiyatlidir. Suhbatdoshlarning o‘zaro yaqinlik darajasi, ijobiy yoxud salbiy munosabat hissiyotning aks etishida, bu esa lisoniy vositalarni tanlashda namoyon bo‘ladi.

¹ Родкова Ю., Кобозева И. Понятие эмоции человека и их функции как составляющие современного образования. Мир науки, культуры, образование. № 5 (84). 2020. – С.81.

3. Shu o‘rinda vaziyatning ahamiyati haqida ham to‘xtalib o‘tish zarur. Ayrim hollarda shaxsning borliqqa yoki suhbatdoshiga munosabatidan ko‘ra qandaydir vaziyat ta‘sirida qolishi, vaziyatga munosabati ustunlik qiladi. Vaziyatga baho berishda hissiyotlarning til yordamida ifodalanishi vaziyat nuqtayi nazaridan baholanadi.

Muloqotda emotsiyani yuzaga chiqaruvchi vositalar retsipient holatiga ko‘ra belgilansa, matnda ifoda vositalari muallif maqsadiga xizmat qiladi.² Badiiy matnda qahramonning ruhiy-hissiy holati muallif tomonidan tanlangan lisoniy vositalarda, shuningdek, muallifning qahramonni tasvirlashida namoyon bo‘ladi. Masalan, *qo‘rqib ketdi, hayratlandi, sevindi* kabi lingvistik belgilar ruhiy holatlarni aks ettiradi. Og‘zaki muloqotda esa muloqot ishtirokchilari qo‘llayotgan lisoniy birliklar bilan bir qatorda suhbatdoshlarga xos ekstralingvistik vositalar: ko‘z qarashlari, yuz ifodalari, tana harakatlari ham ruhiy-hissiy holatni namoyon etadi.

Hissiyotning aks etishida fiziologik, ruhiy, lisoniy belgilar bir vaqtning o‘zida sodir bo‘ladi. Hissiyotlar ta‘sirida nafas olishning tezlashishi, og‘iz qurishi, lablar titrashi, yurak urishining tezlashishi, oyoq-qo‘llarning muzlab qolishi kabi holatlar – fiziologik o‘zgarishlar bilan bir qatorda, ovoz tonining ko‘tarilishi, pasayishi, intonatsiyaning o‘zgarishi, hissiyotni aks ettiruvchi til birliklarini tanlash va muloqotda qo‘llash jarayonlari ham sodir bo‘ladi. Bu o‘rinda ta‘kidlash o‘rinliki, inson hissiyotlar ta‘siriga tushsa ham, nutqini o‘zgartirmasligi mumkin, bunda inson o‘zini ruhiy va lisoniy jihatdan boshqarishi mumkin, biroq ko‘p hollarda fiziologik belgilarni boshqara olmaydilar.

Har qanday vaziyatda ham emotsional xatti-harakat, faoliyat motivlari bo‘lishidan tashqari, ular ba‘zida faoliyatni tashkillashtiruvchi, goho uni izdan chiqaruvchi omilga ham aylanishi mumkin. Emotsional holatlar haddan tashqari kuchaysa yoki susaysa, xullas me‘yori buzilsa, u holda shaxs faoliyatining maqsadga yo‘nalganlik ko‘rinishi izdan chiqadi, natijada obyektlar noto‘g‘ri aks ettiriladi, ular xolisona talqin qilinmaydi, baholashda mantiqiy nuqsonlarga yo‘l qo‘yiladi³. Muloqotda ham suhbatdoshning emotsional holati alohida ahamiyatlidir. Hissiyot, emotsiyalar muloqotning ijobiy yoki salbiy kechishiga, muloqotdan ko‘zlangan maqsadga erishish yoxud muvaffaqiyatsiz muloqotga sabab bo‘lishi mumkin. Salbiy hissiyotlar o‘ta kuchli darajada bo‘y ko‘rsatsa, muloqot darhol to‘xtatilishi ham tabiiy. Shu sababdan ham muloqotning samarali kechishida hissiy omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Kishining emotsional kechinmalari vaqtida nutqining tezligi o‘zgaradi. Ko‘pincha nutqning sintaktik tuzilishi buziladi, tezligi va ahamiyati o‘zgaradi. O‘tkazilgan tekshirishlar shuni ko‘rsatadiki, g‘amginlik va ma‘yuslik hislarini ifodalovchi kishining ovozi beixtiyor pasayib ketadi, so‘zlashgan kishining tovushi ham bo‘linib-bo‘linib chiqadi⁴. Bunday fiziologik holatlar nutqning ravonligiga, tempiga, mazmuniga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada, muloqotchilar o‘rtasida suhbatning uzilishi, muloqotning samarasiz va muvaffaqiyatsiz kechishi kuzatiladi.

² Юлдашева Д. Ўзбек болаларига хос оғзаки ва ёзма матнларнинг антропоцентриқ тадқиқи. Филол.фан.доктори (DSc) дисс. – Фарғона, 2022. – Б.132-133.

³ G‘oziyev E. Psixologiya. – Toshkent, 2008. –B.120.

⁴ Xaydarov F., Xalilova N. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2009. –B.236.

Psixologiyaga oid manbalarda hissiyot, ya'ni emotsiyaning bir nechta funksiyalari mavjudligi e'tirof etiladi: baholovchi, signal, rag'batlantiruvchi, himoya, regulyatsion va kommunikativ funksiyalar⁵.

J. Forgasning tadqiqotlari natijalariga ko'ra, ijtimoiy qiyin vaziyatlarda ta'sirli mavzularda suhbat qurilganda, xafa, qayg'uli suhbatdoshlar xursand suhbatdoshlardan ko'ra ko'proq yumshoq, muloyim so'zlardan foydalanganlar⁶.

Emotsiyalar (a) tillarda turli xil so'z shakllari, "to'g'ridan-to'g'ri" va majoziy ma'no bilan konsepsiyalanadi, (b) prosodiya, morfologiya, sintaktik konstruktsiyalar va figurativ nutq yordamida to'g'ridan-to'g'ri ifodalanishi mumkin va (c) tilni qayta ishlash, uning ontogenetik va filogenetik genezisi hamda rivojlanishi uchun asosdir⁷.

Muloqotda shaxsning ruhiy-hissiy holati turli lisoniy va nolisoniy vositalar bilan ifodalanadi. Ruhiy-hissiy holatni ifodalovchi lisoniy vositalar sifatida ijobiy yoki salbiy bo'yoqdor so'zlar, undov so'zlar, to'liqsiz gaplar, so'roq gaplar, ritorik so'roq gaplar, takrorlar, tushunarsiz nutq yaratish, kvazimuloqot va boshqalar keltirilishi mumkin.

Ed Fulen hissiyotlarning til va tilshunoslikka bog'liqlik xususiyatlarini o'rganib, emotsiyalarning ikki xil shaklda nutqda ifoda etilishi mumkinligini ta'kidlaydi: "Odamlar nafaqat o'zlarining, balki boshqalarning his-tuyg'ularini ham konsepsiyalash qobiliyatiga ega va bu jihatdan bilish til va hissiyot o'rtasida oraliq bo'lib xizmat qiladi. Ammo ma'ruzachi o'z his-tuyg'ularini to'g'ridan-to'g'ri til orqali ifodalash imkoniyatiga ega, buning natijasida ekspressiv (emotiv yoki affektiv deb ham ataladi) til paydo bo'ladi"⁸. Bunda, muallifning fikricha, hissiyotning to'g'ridan-to'g'ri aks etishi undov so'zlar yordamida yuzaga chiqadi. Konsepsiyalashgan holda hissiyotlarning ifodalanishida esa hissiyot inson tomonidan tuyuladi, so'ng bu emotsiya inson ongida konseptuallashadi. Bunda inson ongida kognitiv jarayonlar ro'y berib, tuyulgan hissiyotlar verballashadi, tilga yo'g'riladi. Misol uchun, kishi biror hodisadan afsuslanganini bildirmoqchi bo'lsa, hissiyot to'g'ridan-to'g'ri aks etganda, "Eeh" deb xo'rsinib qo'yish yuzaga keladi. Hissiyotning konseptuallashgan tarzda aks etishida esa voqea kognitiv jihatdan tahlil qilinadi va nutqda ifodalanadi: *Bu ishni bekor qilibsang, tarzida.*

O'zbek muloqotida hissiyotlarning har ikkala shaklda ham aks etishini kuzatamiz.

O'g'lining urushdan qochganini eshitgan Ikromjon nutqida ruhiy-hissiy holatlar aks etadi:

Ikromjon boshini sarak-sarak qildi. Jahl bilan ko'kragiga mushtladi. Mushti qattiq bir nimaga tegib og'ridi. Engashib, ko'kragidagi ordenni ko'rdi. U orden olganini unutib qo'ygan edi. Jon holatda ordenini ko'ksidan yulib oldi.

– Ol, olib qo'y, Toga. Taqishga haqqim yo'q.

⁵ Молчанова Н. Влияние эмоций на коммуникативное взаимодействие. Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05: Кострома, 2005 163 с. РГБ ОД, 61:05-19/625 // <http://www.dslib.net/soc-psixologia/vlijanie-jemocij-na-kommunikativnoe-vzaimodejstvie.html>

⁶ J.P. Forgas. On feeling good and being rude: affective influences on language use and request formulations// J. Personal. Soc. Psychol., 76 (6) (1999), p. 928, 10.1037//0022-3514.76.6.928

⁷ Foolen, Ad. (2012). The relevance of emotion for language and linguistics. 10.1075/ceb.6.13foo.

⁸ Foolen, Ad. (2012). The relevance of emotion for language and linguistics. 10.1075/ceb.6.13foo

– *Jinni bo‘lma!*

– *Ha, shunday! Bosh ko‘tarib qishloqda yurishga ham haqqim yo‘q! Odamlarning yuziga qanday qarayman? Nima degan odam bo‘ldim endi? I-ix! Qani endi, u yaramas shu topda oldimda bo‘lsa, tilka-pora qilsam, bo‘g‘ib o‘ldirsam!* (Said Ahmad, “Ufq”, 289-bet)

Keltirilgan misolda ruhiy holatning aks etishi ham lisoniy, ham nolisoniy vositalar bilan ifodalangani kuzatamiz. Ikromjon nutqida qo‘llangan *I-ix!* undov so‘zi hissiyotlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri aks etishiga misol bo‘la oladi. Shuningdek, hissiyotlarning konseptuallashtirilgan holda aks etishi *Bosh ko‘tarib qishloqda yurishga ham haqqim yo‘q! Odamlarning yuziga qanday qarayman? Nima degan odam bo‘ldim endi? Qani endi, u yaramas shu topda oldimda bo‘lsa, tilka-pora qilsam, bo‘g‘ib o‘ldirsam!* gaplari shaklida yuzaga chiqqan. Bundan tashqari, noverbal vositalar yordamida ham hissiyotning aks etishi *boshini sarak-sarak qildi. Jahl bilan ko‘kragiga mushtladi* harakatlari orqali ifoda etilgan.